

Cinema as a Seductive Technology in the Iranian Film *Nare Toofan (Toofan's Bellow, 1969)*

Alireza Sayyad¹

¹ Associate Professor, Department of Cinema, Faculty of Cinema & Theatre, University of Art, Tehran, Iran.

² Associate Professor, Department of Performing Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

(Received: 13 July 2023; Received in revised form: 1 Aug 2023; Accepted: 12 Aug 2023)

In the dominant discourse of Iranian cinema studies, there is a contempt for pre-revolutionary popular movies, which are grouped in a genre called Film-Farsi, which are considered superficial and vulgar company assembly productions, and their power and capacity to influence the audience are usually reduced to their entertainment aspects. Thus, the other dimensions and capacities of these films have mostly been neglected. Yet, one cannot ignore the values and progressive faculties of a number of these movies, and the need to reread them is felt regardless of the limitations created by the dominant derogatory approaches. The movie *Nare Toofan (Toofan's Bellow, 1969)* directed by Samuel Khachikian, is considered one of these popular films that has received less attention in cinema studies. However, this film can be considered as one of the first films representing the tensions and fears felt with the coming of modernity and its relevant manifestation, cinema technology, into the traditional Iranian society. *Nare Toofan* is the story of a fisherman named Toofan (meaning storm) who with his noble wife, Marjan (meaning jewel or pearl), has a peaceful life in a village. At the same time that they anticipate their first child to be born, a film crew arrives to make a movie. The female star of the movie, Sholeh (meaning fire), becomes interested in Toofan who shows no interest in return but she soon spreads her web of seductions. Sholeh first invites Toofan to be part of the film making, and then works her way to become in close proximity to him in the ensuing scenes. Sholeh is a seamless example of a modern seductress femme fatale, and her morals are in stark contrast to Marjan, as the embodiment of the traditional domestic female. Borrowing from Andreas Huyssen's discussion regarding the relationship between femininity and technology, the present study, tries to reread the link between the seductress female and cinema technology in the film *Nare Toofan*. Huyssen believes that in the modern era, with the appearance of the destructive aspects

of technology, feminine characteristics were applied, and the idea of the identification of femininity and technology emerged. From this point of view, In *Nare Toofan*, the character of Sholeh, a modern actress, can be considered the embodiment of cinema technology who disrupts the village life, here a metaphor for traditional society, and causes the collapse and destruction of social order and family there. In the film, the fears and anxieties of the traditional Iranian society about the dangers of cinema technology and the immoral and debased values associated with it are linked with the male fear of the threats of the seductress woman and her abilities. Throughout the film, there are many references to the relationship between the flame and the snake. Keeping in mind the relationship between Eve and Satan in some religious circles, cinema technology is represented in this film as a devil-like enchanting woman who pulls the character of Toofan towards decline and decay; hence, the destruction of traditional values and life styles.

Keywords

Toofan's Bellow (1969), Samuel Khachikian, Femme fatale, Andreas Huyssen, Vamp-Machine, Technology of Cinema.

Citation: Sayyad, Alireza; Ghahramani, Mohammad Bagher (2023). Cinema as a seductive technology in the Iranian film *Nare Toofan (Toofan's Bellow, 1969)*. *Journal of Fine Arts: Performing Arts and Music*, 28(3), 5-15. (in Persian)

DOI: <https://doi.org/10.22059/jfadram.2023.362177.615777>

سینما به مثابه یک تکنولوژی افسونگر در فیلم نعره طوفان (۱۳۴۸)

علیرضا صیاد^۱، محمدباقر قهرمانی^{۲*}

^۱دانشیار گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

^۲دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکده‌گان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۰۴/۲۲، تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰، تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱)

چکیده

نعره طوفان داستان ماهیگیری به نام طوفان است که در روستا به همراه همسرش مرجان زندگی آرامی دارد. هم‌زمان با تولد فرزندشان یک گروه فیلم‌سازی به روستا وارد می‌شود، و در این میان شعله ستاره فیلم به طوفان علاقه‌مند می‌شود. شعله نمونه کاملی از زن افسونگر مدرن است، و اخلاقیات وی در تضاد با مرجان به مثابه تجسم زن سنتی خانگی قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر می‌کوشد با وام‌گیری از بحث اندریاس هویسن، نظریه پرداز ادبی معاصر، فیلم نعره طوفان را از منظر ارتباط میان زنانگی و تکنولوژی مورد بازخوانی قرار دهد. هویسن معتقد است در دوران مدرن به تدریج با نمایان شدن جنبه‌های ویرانگر تکنولوژی به آن ویژگی‌های زنانه اعطا شد و ایده همسان‌انگاری زنانگی و تکنولوژی پدید آمد. با وام‌گیری از دیدگاه هویسن این بحث مطرح می‌شود که در فیلم شخصیت شعله به عنوان زن افسونگر را می‌توان به مثابه تجسد تکنولوژی سینما نیز در نظر گرفت. از این رو این اثر را می‌توان بازتاب‌دهنده گسست‌های اجتماعی در مواجهه با مظاهر مدرنیته، زن افسونگر، تکنولوژی سینما لحاظ نمود. در فیلم هراس‌های جامعه سنتی از کارکردهای غیراخلاقی تکنولوژی سینما، با هراس مردانه از نیروی خانمان برانداز زن افسونگر و تواناییش در ویران کردن نظم اجتماعی در پیوند قرار می‌گیرد.

واژه‌های کلیدی

نعره طوفان (۱۳۴۸)، ساموئل خاچیکیان، زن افسونگر، آندریاس هویسن، ومپ-ماشین، تکنولوژی سینما.

استناد: صیاد علیرضا؛ قهرمانی، محمدباقر (۱۴۰۲)، سینما به مثابه یک تکنولوژی افسونگر در فیلم نعره طوفان (۱۳۴۸)، نشریه هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی،

DOI: <https://doi.org/10.22059/jfadram.2023.362177.615777>. ۱۵-۵، (۳)۲۸

E-mail: mbgh@ut.ac.ir، ۰۲۱-۶۶۴۱۵۲۸۲، تلفن: نویسنده مسئول:

مقدمه

فیلم‌سازی درگیر می‌کند، و سپس با طراحی میزانشن‌هایی می‌کوشد وی را اغوا کند. در این میان، پرتو بازیگر مرد فیلم که معشوق سابق شعله بوده و اکنون از سوی او طرد شده است، نسبت به خطرات و جذابیت‌های مهلک او به طوفان هشدار می‌دهد. شعله با به‌کارگیری استراتژی‌های مختلف طوفان را وامی‌دارد که برای ادامه کار در سینما با او به شهر تهران بیاید. در شهر به تدریج طوفان به یک ستاره سینمایی مبدل می‌شود و در این میان ارتباطش با شعله نزدیک‌تر می‌شود. طوفان میان همسرش و شعله، روستا و شهر سرگردان می‌شود و افسون شعله و جادوی سینما، قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب اخلاقی را از وی سلب می‌کند. در انتها، پس از آنکه مرجان برای آزاد کردن همسرش از «زندان عشق» شعله به شهر می‌آید، شعله به طرز مرموز به قتل می‌رسد. در حالی که نشانه‌ها مرجان را مقصر نشان می‌دهند، طوفان می‌کوشد با پذیرش مسئولیت قتل، اشتباهات گذشته خود را جبران کند. در انتهای جلسه دادگاهی که طوفان و مرجان در جایگاه متهم قرار گرفته‌اند، پرتو که تاکنون تصور می‌شد به خاطر شکست عشقی خودکشی کرده است، ظاهر می‌شود و مسئولیت قتل را به عهده می‌گیرد. در پایان زوج به امنیت خانه و آرامش خانوادگی خود در روستا باز می‌گردند. فیلم از یک طرح ملودرام برخوردار است و تبعات شکستن مرزهای اخلاقی خانه را نمایش می‌دهد، و از این منظر الگوی «بیرون و درون خانه» لورا مالوی در رابطه با ژانر ملودرام (مالوی، ۱۹۸۹، ۶۳)، کاملاً با طرح فیلم منطبق است. مردی به اغوای زنی افسونگر (و همچنین افسون سینما) از اخلاقیات خانگی تخطی می‌کند. در انتها پس از گذراندن ماجراهایی مجدداً به امنیت خانه و آرامش خانگی بازمی‌گردد. در پایان، ارزش‌های زندگی آرام خانگی روستایی بر ارزش‌های زن افسونگر، سینما و شهر پیروز می‌شوند. زن افسونگر مدرن ابتدا در کلانشهرهای غربی در سده نوزدهم ظهور پیدا کرد، و به تدریج در سایر جوامع نیز نمود یافت. جالب اینجاست که بازیگر نقش شعله در فیلم هم هنرپیشه‌ای غربی (با بازی هنرپیشه‌ای کم‌تر شناخته‌شده به نام ماریا آنتونلا دی پائولیس) است، و از این رو این جنبه «دیگری‌بودگی» زن افسونگر در جامعه‌ای سنتی مورد تأکید قرار گرفته است. در طول فیلم، بارها به قدرت جادوگرانه شعله اشاره می‌شود، و از وی با عنوان «جادوگر زیبا» یاد می‌شود. پژوهش حاضر می‌کوشد این نکته را آشکار سازد که نعره طوفان را می‌توان به مثابه اثری در نظر گرفت که اضطراب‌های فرهنگی و گسست‌های اجتماعی در مواجهه با مظاهر مدرنیته، زن افسونگر و تکنولوژی سینما و ارزش‌ها و اخلاقیات توأم با آن‌ها را بازتاب می‌دهد. در فیلم هراس‌ها، و تشویش‌های جامعه سنتی از خطرات تکنولوژی سینما، با هراس مردانه از تهدیدهای زن افسونگر مهارناشده و تواناییش در ویران کردن نظم اجتماعی در پیوند قرار می‌گیرد.

بحث مطرح می‌شود که در فیلم شخصیت شعله به عنوان زن افسونگر را می‌توان به مثابه تجسد تکنولوژی سینما نیز در نظر گرفت. از این منظر، این پژوهش فیلم نعره طوفان را به مثابه بازتاب‌دهنده هراس‌های اجتماعی در مواجهه با ورود مظاهر مدرنیته که در غالب زن افسونگر و تکنولوژی سینما نمود می‌یابند، در نظر می‌گیرد.

در گفتمان غالب مطالعات سینمایی ایران، تحقیر و خوارداشت آثار سینمایی عامه‌پسند موجب شده است که سایر ابعاد و ظرفیت‌های این آثار از نظر مغفول بماند. در گفتمان غالب، این فیلم‌ها به مثابه آثاری سطحی و مبتذل در نظر گرفته می‌شوند، و قدرت تأثیرگذاریشان بر مخاطبان، معمولاً به جنبه‌های سرگرمی آن‌ها تنزل داده می‌شود. باین حال نمی‌توان نسبت به ارزش‌ها و ظرفیت‌های پیشروی برخی از این فیلم‌ها چشم‌پوشی کرد، و لزوم بازخوانی این آثار فارغ از محدودیت‌هایی که رویکردهای تحقیرآمیز غالب ایجاد نموده احساس می‌شود. مطالعات سینمایی در سال‌های اخیر اقبال فراوانی به آرای متفکرانی همچون والتر بنیامین و زیگفرد کراکاتر نشان داده است که در نوشته‌های خود در پی از بین بردن مرزهای میان دو گانه‌هایی همچون فرهنگ والا/ فرهنگ پست، روشنفکرانه/ عامه‌پسند بوده‌اند. بنیامین و کراکاتر معتقد بودند که محصولات فرهنگی عامه‌پسند از ظرفیت فراوانی برای آشکارسازی افق‌های فرهنگی دوره خود برخوردار هستند. باین حال برخی از گفتمان‌های مسلط آکادمیک این توجه و علاقه بنیامین و کراکاتر به فرهنگ عامه‌پسند را به مثابه «حرفه‌ای تاریک» در نظر می‌گیرند، و این جنبه از آرای این دو متفکر نادیده انگاشته می‌شود (جنینگز، ۲۰۰۹، ۳۲۰-۳۲۱). متأثر از این متفکران، ضرورت و لزوم توجه دوباره به آثار سینمایی عامه‌پسند و خصوصاً آثار فیلمفارسی در مطالعات سینمایی ایران احساس می‌شود. فیلم نعره طوفان (۱۳۴۸)، ساخته ساموئل خاچیکیان یکی از این آثار عامه‌پسند به‌شمار می‌رود که در مباحث سینمایی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. این اثر با استقبال سرد مخاطبان و همچنین منتقدین مواجه شد و در گیشه شکست خورد. در زمان نمایش، اسماعیل نوری علا، از منتقدین شناخته‌شده از این فیلم به عنوان نمونه‌ای از «فیلم‌سازی مکانیکی و بی‌محتوا» یاد کرد (حسینی، ۱۳۹۹، ۳۵۴). پژوهش حاضر می‌کوشد ایده‌های درخشان و پیشرویی که در این اثر در رابطه با ماهیت تکنولوژی سینما مطرح می‌شود را مورد بازخوانی قرار دهد. این فیلم را می‌توان یکی از آثار ارزشمند در بازنمایی اضطراب‌ها و هراس‌های مواجهه با ورود مدرنیته و یکی از مهم‌ترین مظاهر آن یعنی تکنولوژی سینما به جامعه سنتی ایران در نظر گرفت. نعره طوفان داستان ماهیگیری به نام طوفان است که در روستا به همراه همسر نجیبش مرجان زندگی آرامی دارد. هم‌زمان با تولد فرزندشان که وی را امید می‌نامند، یک گروه فیلم‌سازی به روستا وارد می‌شود. در بین اعضای گروه، شعله، ستاره زن فیلم به طوفان علاقه‌مند می‌شود. شعله نمونه کاملی از زن افسونگر مدرن است، و اخلاقیات او در تضاد با پایبندی مرجان به قلمروی خانه و اخلاقیات خانگی قرار می‌گیرد. از این رو فیلم دو الگو از زنانگی ارائه می‌دهد؛ زن خانگی نجیب و مادرانه که در شخصیت مرجان تبلور می‌یابد، و زن افسونگر خانمان‌برانداز مدرن که در شخصیت شعله تجسد پیدا می‌کند. شعله ابتدا طوفان را در فرایند

روش پژوهش

پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است، ابتدا می‌کوشد بحث اندریاس هویسن در رابطه با پیوند میان زنانگی و تکنولوژی در دوران مدرن را تبیین نماید. سپس با وام‌گیری از بحث هویسن، فیلم نعره طوفان (۱۳۴۸) ساخته ساموئل خاچیکیان از منظر این ارتباط مورد بازخوانی قرار می‌گیرد، و این

پیشینه پژوهش

آنت میشلسون در مقاله «درباره ایو آینده» بحث می‌کند که از اساس پیوند ریشه‌دار و مستحکمی میان زنانگی و تکنولوژی سینما وجود دارد. به‌زعم وی، شناخته‌ترین نمونه‌ای که بازتاب‌دهنده این پیوند میان زن و ماشین است را می‌توان در داستان *یو/ینده* اثر آگوست دو ویلیز دو لیل‌آدام یافت (میشلسون، ۱۹۸۴، ۳-۸). داستان در فاصله سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۶ نگاشته شد و از منظر میشلسون می‌توان آن را پیش‌درآمدی بر «بداع سینما» لحاظ کرد. میشلسون/یو/ینده را در یک «بافت سینمایی» مورد مطالعه قرار می‌دهد (همان، ۴)، و هدلی اتوماتای جذاب این داستان به‌عنوان یک برساخته مکانیکی را این‌چنین توصیف می‌کند: «بستر فانتاسماتیک خود سینما» (همان، ۱۹). نباید این نکته را از نظر دور داشت که تئو فن هارو در نگارش فیلمنامه *متروپولیس* به‌شدت متأثر از این داستان بود (هوپسن، ۱۹۸۲، ۲۲۶). از سوی دیگر الیسا ماردر در مقاله «آتش‌بازی‌های پاندورا؛ و یا پرسش‌هایی پیرامون زنانگی، تکنولوژی، و محدودیت‌های انسان»، این نکته را مورد توجه قرار می‌دهد که پاندورا به‌عنوان نخستین زن، به‌جای آنکه به‌طور طبیعی زاده شده باشد، یک برساخته تصنعی بود (ماردر، ۲۰۱۴، ۳۸۶). بنا بر اسطوره‌ها زئوس که در پی انتقام از پرومتهوس بود، به هفائستوس دستور می‌دهد تا «یک زن مصنوعی» خلق کند. علاوه بر هفائستوس، دیگر خدایان نیز در آفرینش و آراستن این «مخلوق مصنوعی» نقش داشتند. زئوس معتقد بود این زن که پاندورا نامیده شد، می‌تواند مردان را بفریبد و آن‌ها را اغوا کند (همان، ۳۸۹). این «شیطان زیبا» (همان، ۳۹۰)، از اساس به‌مثابه «ماشین زنده» ظهور کرد و تجسم‌بخش اولیه ارتباط میان انسان و تکنولوژی بود (همان، ۳۹۷). لورا مالوی در مقاله «پاندورا: توپوگرافی‌های ماسک و کنجکاو»، از داستان پاندورا بهره می‌گیرد تا این نکته را تبیین کند که «چگونه توپوگرافی ظاهر اغواگر» و «تهدید پنهان» آیکونوگرافی فم‌قتال و زن افسونگر را شکل می‌دهد (مالوی، ۱۹۹۲، ۵۹). وی پاندورا به‌مثابه موجودی برساخته را الگوی اولیه‌ای برای اندرویدهایی همچون الیمپیا، ماریای دروغین فیلم *متروپولیس*، و هدلی داستان ایو آینده معرفی می‌کند (همان، ۶۰).

مبانی نظری پژوهش

زن افسونگر، مدرنیته و تکنولوژی مدرن

در مباحث مرتبط با مدرنیته، «زن افسونگر» به‌عنوان استعاره‌ای برای جذابیت‌ها و خطرات توأمان مدرنیته معرفی می‌شود (هالز، ۲۰۰۷، ۲۲۵-۲۳۲). این‌گونه نوظهور از زنانگی، نتیجه شکل‌گیری کلانشهرهای مدرن و تحول جایگاه زنان در جوامع غربی بود. زن افسونگر ارزش‌های اخلاقی تثبیت‌شده را تهدید می‌کرد و به‌عنوان نیروی مختل‌کننده نظم اجتماعی در نظر گرفته می‌شد (دالینگ، ۲۰۰۳، ۸۷). او تبلور تشویش‌ها، هراس‌ها، امیال و فانتزی‌های مردانه در دوران مدرن بود؛ از یک سو جذاب، فریبا، و وسوسه‌انگیز، و از سوی دیگر نابودکننده، مهلک و ویرانگر (پترسون، ۲۰۰۱، ۳-۵). همچون جنبه تاریک کلانشهر مدرن که پشت نقاب جذابیت‌های درخشان ظاهری مخفی است، زن افسونگر نیز از اعماق تاریکی برخوردار است که در زیر نقاب ظاهر فریابش پنهان می‌ماند. زن افسونگر گاه «ومپ» (Vamp) نیز خوانده می‌شد که از لغت *ومپایر* (Vampire) به معنای خون‌آشام مشتق می‌شود. این واژه دلالت‌کننده به این مشخصه زن افسونگر است که

از قدرت، انرژی و ثروت مردان ارتزاق می‌کند (فیشر، ۱۹۹۸، ۴۱). از این منظر که او به منظور دستیابی به اهداف خود، با زیبایی و جذابیت زنانه‌اش مردان را وسوسه می‌کند و آن‌ها را به‌سوی تباهی و مرگ می‌کشاند، گاه به‌مثابه استعاره‌ای برای شیطان نیز در نظر گرفته می‌شود. در نخستین داستان‌های مدرنی که زن افسونگر در آن‌ها ظهور پیدا کرد، او به‌مثابه زنی برخوردار از توانایی هیپنوتیزم و جادو کردن قربانی‌اش با نیروهای ماوراءطبیعی بازنمایی می‌شد. موجودی مهلک که در تارهای افسونگرانه‌ای که می‌تند، طعمه‌اش را اسیر می‌سازد، و سپس وی را نابود می‌کند. در تضاد با زن خانگی نجیب و پرهیزگار که مظهر مادرانگی است، زن افسونگر سترور و نابارور است و نقیض مادرانگی در نظر گرفته می‌شود (دوان، ۲۰۱۳، ۲). در حالی که زن خانگی به حریم خانه و اخلاقیات خانگی پایبند است، زن افسونگر به‌مثابه یک «نیروی متزلزل‌کننده» عمل می‌کند که «آشفته‌گی و از هم گسیختگی را می‌پراکند» (بویر، ۲۰۰۰، ۱۰۱). وی از محدود شدن به یک فضای مشخص می‌گریزد و هویتش با گذار از مرزها و شکستن مرزبندی‌ها در پیوند است (همان، ۱۰۱). او می‌تواند امنیت و ثبات فضای خانه و آرامش کانون خانواده، و فراتر از آن امنیت اخلاقی و روانی اجتماع را نابود و تباہ سازد (باتلر، ۲۰۰۲، ۲۰۳). شخصیت زن فم‌قتال در ژانر نوار را می‌توان از درخشان‌ترین بازنمودهای سینمایی زن افسونگر مدرن در نظر گرفت که با نیروی اغواگرانه خود، مرد را از تمام پایگاه‌های اخلاقی و اجتماعی که به وی ثبات و معنا می‌بخشیدند، جدا می‌کند و وی را به‌سوی تباهی و ویرانی فرومی‌کشاند (پلیس، ۲۰۱۲، ۵۱-۵۴).

از دیدگاه ماری آن دوان، نظریه‌پرداز برجسته مطالعات سینمایی، زن افسونگر با جعل واقعیت در ارتباط است؛ او هرگز آن چه که می‌نماید نیست. دوان زن افسونگر را در پیوند مستقیم با «تلاقی مدرنیته، شهرنشینی مدرن، روانکاوی فرویدی، و تکنولوژی‌های تولیدی و بازتولیدی نوین (عکاسی و سینما)» قرار می‌دهد (دوان، ۲۰۱۳، ۱). در عبارت ذکرشده از دوان نکته مهمی در رابطه با زن افسونگر مورد تأکید قرار می‌گیرد. زن افسونگر نه صرفاً در ارتباط با مدرنیته و کلانشهر مدرن، بلکه همچنین در پیوند با تکنولوژی سینما قرار دارد، و قرابت ذاتی میان این دو را نباید از نظر دور داشت. در حالی که غالباً زنانگی در پیوند با طبیعت قرار می‌گیرد، دوان ظهور زنانگی نوینی را مورد توجه قرار می‌دهد که در ارتباط با ماشین و تکنولوژی قرار دارد، و در زن افسونگر مدرن کامل‌ترین تبلور خود را پیدا می‌کند. از همین منظر آندریاس هوپسن در مقاله تأثیرگذار «زن افسونگر و ماشین: تکنولوژی و جنسیت در متروپولیس فریتز لانگ» (هوپسن، ۱۹۸۲)، نشان می‌دهد زن-ماشین یک مضمون کلیدی در ادبیات مدرنیته به‌شمار می‌آید. در حالی که تکنولوژی و صنعت به‌طور سنتی اموری مردانه تلقی می‌شدند، دیدگاه‌های غالب جوهر زنانگی را به طبیعت مرتبط می‌کردند. هوپسن معتقد است در سده هجدهم به تدریج با نمایان شدن جنبه‌های تهدیدآمیز و ویرانگر تکنولوژی، به آن ویژگی‌های زنانه اعطا شد و ایده همسان‌انگاری زنانگی و تکنولوژی پدید آمد (همان، ۲۲۴-۲۲۶). هوپسن این فرایند را نتیجه بیرون‌افکنی هراس‌های اجتماعی از ابعاد ویرانگر تکنولوژی در نظر می‌گیرد که نظم سنتی اجتماعی را مختل می‌کردند. این هراس از تکنولوژی با ظهور زنانگی جدید و ارزش‌های توأمانش تقریباً هم‌زمان بود. زنانگی جدید که سرمنون خود را در زن افسونگر (ومپ) یافت، ارزش‌های مردسالارانه و نظم اجتماعی را تهدید می‌کرد. از این‌رو هراس از زن افسونگر به‌مثابه تهدیدی

شعله (سینما)، فرورفتن تا آستانه نابودی، از میان‌رفتن آرامش و امنیت خانگی‌اش، و در انتها نجات معجزه‌وارش از این گرداب و بازگشتش به آرامش خانه (تصاویر ۱-۲).

در مقاله «یادداشت‌هایی درباره سیرک و ملودرام»، مالوی با در نظر گرفتن میزانشن به‌عنوان «کانون مرکزی جهت‌یابی تماشاگر»، اهمیت میزانشن در آثار ژانر ملودرام را مورد توجه قرار می‌دهد (مالوی، ۱۹۸۹، ۴۱). وی از ملودرام به‌عنوان «ژانر میزانشن» یاد می‌کند و معتقد است در این ژانر میزانشن می‌تواند عواطف و احساساتی را بازتاب دهد که واژگان قادر به بیان آن‌ها نیستند (مالوی، ۱۹۹۶، ۲۹). مالوی همچنین در مقاله «ملودرام: درون و بیرون خانه» بحث می‌کند که در آثار این ژانر، خانه «به مثابه فضایی اجتماعی و اسطوره‌ای» عمل می‌کند (مالوی، ۱۹۸۹، ۶۴). در *نعره طوفان*، خانه طوفان و همسرش مرجان به‌مثابه کانون ثبات، امنیت و آرامش بازنمایی می‌شود. تمثال قدیسی که بر دیوار خانه آویخته شده و در ترکیب‌بندی اکثر نماهایی داخلی خانه دیده می‌شود، این نیکی و آرامش فضای خانگی را بازتاب می‌دهد. پایبندی مرجان به حریم اخلاقیات سنتی و قلمروهای خانگی، در تضاد با بی‌مرزی و بی‌مکانی شعله قرار می‌گیرد. مرجان و شعله، دو الگو از زنانگی را نمایندگی می‌کنند: زن پرهیزگار خانگی و زن افسونگر شهری، و هر دوی این الگوها از زنانگی، تبلور «دیگری‌بودگی زن» هستند (هویسن، ۱۹۸۲، ۲۲۸). در طول فیلم، طوفان دایما میان این دو قطب سرگردان است: میان مرجان و شعله، میان زن نجیب و زن افسونگر، میان خانه ساده روستایی‌اش و خانه پر زرق‌وبرق شعله در شهر، میان جهان آرام روستایی و جهان هذیانی کلانشهری. با وام‌گیری از میریام هانسن، می‌توان بحث کرد که «میل نومادوار» طوفان در میان این دو قطب در نوسان است (هانسن، ۲۰۱۲، ۱۰)، و او در طول فیلم وضعیتی از در میانه‌بودگی را از سر می‌گذراند. مغناطیس و انرژی هر یک از این دو قطب او را به‌سوی خود می‌کشاند.

دوان معتقد است که قدرت اعطاشده به زن افسونگر «قدرت... محاسن سوپرناتیو» مردانه است (دوان، ۲۰۱۳، ۲). از این منظر، شعله به‌عنوان یک زن افسونگر، علاوه بر آنکه زندگی طوفان را به نابودی می‌کشاند، انرژی‌های ذهنی، جسمانی و روانی او را نیز تحلیل می‌برد، و او را تا آستانه جنون فرو می‌کشاند. در طول فیلم شعله با میزانشن‌هایی که طراحی می‌کند، طوفان را از خود بیگانه می‌سازد و سپس وی را به تسخیر خود در می‌آورد. پس از آشنایی با شعله، طوفان تعادل ذهنی و روانی خود را از دست می‌دهد. همچون تیتراژ اولیه و مبارزه طوفان با امواج متلاطم دریا، در طول فیلم شعله به‌مثابه هیولای بلعنده‌ای عمل می‌کند (هویسن، ۱۹۸۲، ۲۳۳)، که انرژی‌های طوفان را تحلیل می‌برد. آن‌چنان که بحث شد از منظر مالوی، در آثار ژانر ملودرام میزانشن کلیدی را برای گشودن رازها و معانی نهفته

برای نظم اجتماعی، به درک از تکنولوژی به‌مثابه نیرویی ویرانگر و خارج از کنترل پیوند داده شد. هویسن این «هراس دوگانه مرد از تکنولوژی و زن» را با اضطراب اختگی مردانه در ارتباط می‌بیند (همان، ۲۲۷). هویسن بحث خود را با تحلیل فیلم *متروپلیس* (۱۹۲۷) فریتز لانگ روشن می‌سازد و معتقد است در این فیلم تکنولوژی به‌مثابه زن-ماشین بازنمایی شده است. در *متروپلیس*، ماریای دروغین یک روبات مکانیکی است که به دستور فردرسون، ارباب شهر، و به‌دست روتوانگ جادوگر- دانشمند دیوانه- نابغه بر ساخته می‌شود. این روبات مکانیکی که از شمایل زنانه برخوردار است، تبلور غایی پیوند جنسیت مهارناشده و تکنولوژی ویرانگر در *متروپلیس* است. این زن افسونگر مکانیکی که از قدرت مسخ و از خود بیگانه‌کردن مردان برخوردار است، به‌مثابه یک محصول تکنولوژیکی از ظرفیت به نابودی‌کشاندن نظم اجتماعی نیز برخوردار است. هویسن طغیان آب و جاری شدن سیل در شهر در فصل‌های انتهایی فیلم را تجلی این جنبه‌های افسارگسیخته ماریای دروغین در نظر می‌گیرد. با این حال هویسن بحث می‌کند که نباید این نکته کلیدی را در رابطه با فیلم از نظر دور داشت که در فصل مهم خلق ماریای دروغین، این انرژی ماریای حقیقی است که توسط روتوانگ به ماریای مصنوعی تزریق می‌گردد (همان، ۲۳۳-۲۳۴).

شعله به‌مثابه زن افسونگر مدرن

آن‌چنان که بحث شد زن افسونگر از آشفتگی اجتماعی حکایت می‌کند (فیشر، ۱۹۸۴، ۴۲)، و از این ظرفیت برخوردار است که امنیت خانه و آرامش کانون خانواده را مختل سازد. در *نعره طوفان*، شعله به‌مثابه یک زن افسونگر، با حضورش آرامش خانگی زندگی طوفان را از میان می‌برد. این توان خانمان‌براندازی شعله در نخستین هشدارهای پرتو به طوفان مورد اشاره قرار می‌گیرد. پرتو به طوفان هشدار می‌دهد که شعله «کاشانه عشق و زندگی» را نابود می‌کند. از همین منظر می‌توان دلالت‌های صحنه آغازین فیلم و تیتراژ اولیه را مورد توجه قرار داد. فیلم با طوفانی شدید در دریا آغاز می‌شود. طوفان با قایق کوچک خود در میان امواج خروشان و متلاطم دریا به این سو و آن سو فروکشیده و رانده می‌شود و تلاش‌هایش برای حفظ تعادل قایق بی‌فایده است. این تصاویر به نمایی از خانه وی برش می‌خورد که همسرش مرجان را در حال وضع حمل فرزندشان نمایش می‌دهد. مجدداً نماهایی از تلاطم امواج دریا به تصویر کشیده می‌شود که طوفان و قایق کوچکش در آستانه غرق شدن هستند. در انتها در نتیجه امواج آشوبناک دریای متلاطم، قایق خرد و متلاشی می‌شود و به اعماق دریا فرو می‌رود، اما خود طوفان به صورت معجزه‌آسایی نجات می‌یابد. نجات وی با تولد فرزندش، امید، هم‌زمان است. این صحنه آغازین فیلم را می‌توان تمثیلی از آشوب عاطفی و تلاطم روانی در نظر گرفت که با حضور شعله به‌مثابه «منادی آشوب» (هویسن، ۱۹۸۲، ۲۲۹)، به زندگی طوفان وارد می‌شود. همچون امواج خروشان دریا، تلاطم‌های مواجهه با امواج حسانی مهیب شعله، آرامش ذهنی و روانی طوفان را نابود می‌سازد. با این حال، با در نظر داشتن نسبت میان شعله و تکنولوژی سینما، نمی‌توان از دلالت‌های ضمنی این صحنه چشم‌پوشی کرد. در این صحنه قرابت میان این امواج سهمگین متلاشی‌کننده کانون امنیت و ثبات، و ظرفیت تکنولوژی سینما در آشفتگی و مختل‌سازی نظم اجتماعی مورد تأکید قرار می‌گیرد. صحنه آغازین، جوهره و فشرده‌ای از آنچه که در ادامه فیلم به نمایش در می‌آید را به مخاطب ارائه می‌کند؛ قرار گرفتن طوفان در گرداب و منجلاط افسون

تصاویر ۱ و ۲ - صحنه آغازین فیلم به‌مثابه تمثیلی از آشوب عاطفی و تلاطم در زندگی طوفان. مأخذ: تصاویر برگرفته‌شده از فیلم

آن چنان که اشاره شد زن افسونگر و مپ نیز نامیده می‌شود که از اصطلاح و میاپیر به معنای خون آشام ریشه می‌گیرد. این مشخصه شعله بارها در فیلم مورد اشاره قرار می‌گیرد. پرتو از شعله، با اصطلاح «کفتار خون آشام» نام می‌برد. نخستین صحنه‌ای که شعله در فیلم معرفی می‌شود، صحنه‌ای است که طوفان به مناسبت تولد فرزندش در مراسمی به جشن و آوازخوانی می‌پردازد. در ابتدای صحنه، نمایی از مرجان در حالی که نوزادش را در آغوش دارد به تصویر کشیده می‌شود. در حالی که مرجان صورت نوزاد را می‌بوسد، دوربین بر روی چشمان و نگاه او که به بیرون از قاب و به همسرش طوفان خیره شده است زوم می‌کند. از این رو فیلم‌ساز نگاه نجیب، مهربان و آرامش‌بخش مرجان به همسرش را مورد تأکید قرار می‌دهد. در ادامه صحنه، نماهایی از شعله به نمایش در می‌آید که توره‌های ماهیگیری میان او و طوفان مانع ایجاد کرده‌اند. در حالی که دوربین در نمایی نزدیک او را که با رغبت زیاد در حال نگرستن به طوفان است در قاب می‌گیرد، وی تور را با اشتیاقی فراوان چنگ می‌زند. در این صحنه به نظر می‌رسد که شعله همچون حیوانی درنده در پی شکار و تصاحب طعمه خود است. باین حال آن چنان که اشاره شد، صحنه با تأکیدی بر روی نگاه تسلی‌بخش مرجان آغاز شده بود، و سپس نگاه وسوسه‌انگیز شعله به تصویر کشیده شد. در فصل دیگری از فیلم، این جدال قدرت، در فرم مواجهه رو در روی نگاه‌های خیره این دو نمایش داده می‌شود. مرجان از پشت پنجره خانه‌اش و شعله از پشت شیشه اتوموبیلش برای لحظاتی به یکدیگر خیره می‌شوند. مشابه صحنه قبل، مجدداً دوربین بر روی چشمان مرجان زوم می‌کند و قدرت نگاه معصومانه او را برجسته می‌سازد. در ابعادی وسیع‌تر می‌توان نعره طوفان را به‌مثابه جدالی میان این دو نگاه و اخلاقیات توأمانشان نیز در نظر گرفت. فیلم با پیروزی نگاه مرجان و ارزش‌های توأم با آن به پایان می‌رسد (تصاویر ۵-۶).

در همین راستا، نعره طوفان زن افسونگر را در شیوه تمثیلی بازتاب می‌دهد و با معرفی شعله به‌مثابه مار، به اسطوره‌ها و افسانه‌ها از پیوند میان زنانگی و مار اشاره می‌کند. نسبتی که در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف مورد اشاره قرار گرفته است. آن چنان که در کتاب مقدس آمده است، حوا به کمک شیطان که در شکل مار تجسم یافته بود، آدم را فریب داد. در فرهنگ غربی، متأثر از اندیشه‌های رایج یهودی-مسیحی و به ویژه از سده سیزدهم میلادی به بعد، مار به‌مثابه تجسم‌بخش شیطان و گناه، در فرم زنانه بازنمایی می‌شد (جیانگو، ۲۰۱۷، ۲۳۳). در طول فیلم به این ارتباط اشارات متعددی می‌شود. پرتو پس از آنکه به طوفان نسبت به خطرات شعله هشدار می‌دهد، خود را «مارگزیده» می‌خواند و به طوفان توصیه می‌کند از این «مار هوسباز» دوری کند. او هشدار می‌دهد «تا وقتی که این مار هوسباز اینجاست برو و خودت رو در مرداب‌ها مخفی کن». پرتو از قدرت

فیلم فراهم می‌کند. از این منظر، فضای داخلی خانه شعله با پلکان مارپیچ مرکزی‌اش همچون گردابی عمل می‌کند که طوفان را به درون خود فرو می‌کشد. در صحنه‌ای از فیلم، مرجان در خانه روستایی‌اش می‌کوشد مانع رفتن طوفان به سوی شعله (و به سوی تکنولوژی سینما) شود. مرجان به پای همسرش می‌افتد، اما به نظر می‌رسد طوفان قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست داده و در حالتی از سرسپردگی، همسر و خانه روستایی‌اش را به سوی شعله، شهر و سینما ترک می‌کند. تصویر به خانه شعله در شهر برش می‌خورد و طوفان سراسیمه در این پلکان مارپیچ به سوی شعله حرکت می‌کند. دقیقاً پس از این صحنه است که در سلسله نماهایی پیشرفت در صنعت سینما و مبدل شدن طوفان به یک ستاره سینمایی به تصویر کشیده می‌شود. از این منظر، پلکان مارپیچ نه صرفاً گرداب شهوت شعله را متبلور می‌سازد، بلکه همچنین قدرت بلعنده تکنولوژی سینما را نیز بازنمایی می‌کند که طوفان را در جذابیت‌های خود مستغرق می‌سازد (تصاویر ۳-۴). در فیلم تنش زن خانگی و زن افسونگر به دیالکتیک روستا و شهر بسط پیدا می‌کند. در صحنه‌ای که مرجان به دنبال طوفان و به دنبال آزاد کردن همسرش از «زندان عشق» شعله به شهر می‌آید، در مواجهه با شعله بیان می‌کند:

اما تو شوهرم را از من گرفتی، او را! به تهران آوردی.

همچنین در نخستین مواجهه میان طوفان و گروه فیلم‌سازی، شعله به ستایش از جذابیت طوفان می‌پردازد، و به استعداد او برای درخشش بر روی پرده نقره‌ای و ظرفیتش برای مبدل شدن به ستاره سینما اشاره می‌کند. در این میان کارگردان خطاب به طوفان می‌گوید:

اگه همراه ما بیای تهران، به‌عنوان یک چهره جدید سینما غوغا

می‌کنی

از این منظر در طول فیلم، «انرژی شهر»، «مغناطیس سینما»، و «افسون زنانه» در یک‌راستا قرار می‌گیرند (برونو، ۲۰۰۲، ۲۶). از سوی دیگر، جذابیت‌ها و تهدیدهای توأمان شعله به‌مثابه یک زن افسونگر، تبلور جذابیت‌ها و خطرات کلانشهر مدرن نیز هستند. همچون زیبایی ظاهری و باطن آلوده شعله، زیر ظاهر درخشنده و فریبنده شهر مدرن، لایه‌های تاریک، ناشناخته و هراس‌انگیزی وجود دارند. شعله «اخلاقیات شهر در شب و لایه‌های زیرینش» را بازتاب می‌دهد (مالوی، ۱۹۹۶، ۱۵۱)، و فیلم را می‌توان به‌مثابه سفر طوفان به اعماق تاریک شهر مدرن نیز در نظر گرفت. در فصل‌های خانه شعله، اتمسفر حساسی شهر و جغرافیای شهر مدرن همچون شبی پنهان وجود دارد، و علی‌رغم آنکه در طول فیلم شهر مدرن به نمایش در نمی‌آید اما طنین و پژواک آن همواره احساس می‌شود.

مشخصه‌های غیر انسانی زن افسونگر در نعره طوفان

تصاویر ۵ و ۶ - جدال دو نگاه و ارزش‌ها و اخلاقیات توأمان با آن‌ها. مأخذ: (تصاویر برگرفته شده از فیلم)

تصاویر ۳ و ۴ - دلالت‌گری میزانشن در رابطه با خانه مرجان و خانه شعله. مأخذ: (تصاویر برگرفته شده از فیلم)

جادویی این مار افسونگر در مسموم، مسخ کردن و تسخیر شکارهایش یاد می‌کند. در پی همین مکالمه، طوفان ناگهان متوجه حرکت ماری واقعی در نزدیکی خود می‌شود و می‌هراسد. در ادامه طوفان که به تدریج نسبت به قدرت مسخ‌کننده شعله آگاه می‌شود، توصیه پرتو را به‌کار می‌بندد و با گریختن به مرداب ماهیگیری، می‌کوشد خود را از گزند جادوی شعله پنهان سازد. مجدداً هنگامی که طوفان در مرداب به اطرافش می‌نگرد، ماری واقعی را در نزدیکی قایق خود می‌بیند. لحظاتی بعد، طوفان متوجه حضور شعله بر روی قایقی در مرداب می‌شود که با فاصله او را زیر نظر گرفته است. قدرت جادویی شعله در شکستن مرزها در این صحنه مورد تأکید قرار می‌گیرد. او به قلمروی مشخصی تعلق ندارد. تمرکز بر ساختار این صحنه آشکارکننده نکته کلیدی عمیق‌تری نیز است. طوفان به توصیه پرتو، در حال مخفی شدن در دورترین مرداب‌ها برای گریز از جادوی شعله است. او که ماهی‌گیر ماهر است و سال‌ها در مرداب روزهایش را به تهیابی سپری کرده است، دقیقاً در جایی که بر همه چیز کنترل دارد، ناگهان متوجه می‌شود که زیر نگاه نظارتگر و افسونگر شعله قرار دارد. این مرداب دور را می‌توان تبلوری از عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاه طوفان نیز در نظر گرفت. دقیقاً در این جاست که شعله حضور و قدرت خود را می‌نماید. بحث فروید در رابطه با غرابت نگران‌کننده (امر غریب آشنا) *Unheimlich* در این صحنه تبلور درخشانی می‌یابد (فروید، ۱۹۱۴). فروید معتقد است که در زبان آلمانی، واژه آشنا و خودمانی *Heimlich* مفهومی را در بطن خود دارد که با واژه متضاد خود یعنی غریب *Unheimlich* مترادف و هم معنا می‌گردد. از این‌رو، غرابت نگران‌کننده آنچه‌ی است که از راز پنهان و مخفی شده نشأت می‌گیرد (همان، ۱۷۳). فروید اشاره می‌کند «... چون *Unheimlich* در واقع چیز جدید یا بیگانه‌ای نیست. بلکه در حیات روانی چیزی است آشنا برای همه زمان‌ها و با آن بیگانه نشده است، مگر از طریق پس‌زدگی... غرابت نگران‌کننده، چیزی است که در تاریکی و ابهام باقی می‌ماند و از آن بیرون می‌آید» (همان، ۱۹۵). حضور جادوگرانه شعله، در اعماق مرداب، در جایی که به صورت منطقی نباید در آنجا حضور داشته باشد، به قدرت او در رخنه کردن در اعماق ناخودآگاه طوفان نیز می‌تواند دلالت داشته باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد فیلم از این پیوند اسطوره‌ای میان زنانگی و مار بهره می‌گیرد، تا خطرات و افسون تکنولوژی سینمایی را با ادراک اسطوره‌ای از اغواگری زنانه مرتبط سازد.

سینما به مثابه یک تکنولوژی زنانه با قدرت جادو و افسون

در نعره طوفان، شعله به مثابه یک زن افسونگر با نیرویی ویرانگر و مهلک بازنمایی می‌شود. از سوی دیگر وجود شعله در نسبت با تکنولوژی سینما معنا می‌یابد. آن‌چنان که هویسن بحث می‌کند تصویر زن - ماشین یک مضمون کلیدی در ادبیات مدرنیته است. هویسن معتقد است که در فرهنگ مدرن هراس از زن افسونگر به مثابه تهدیدی برای نظم اجتماعی، به درک از تکنولوژی به مثابه نیرویی ویرانگر و خارج از کنترل پیوند پیدا کرد، و در نتیجه این فرایند، «جنسیت ویرانگر زنانه و ظرفیت ویرانگر تکنولوژی» در پیوندی تنگناگ قرار گرفتند (هویسن، ۱۹۸۲، ۲۳۳). از این‌رو با وام‌گیری از بحث هویسن، می‌توان شعله را به مثابه ترکیب زن افسونگر-ماشین سینما در نظر گرفت. رابطه جنسیت شعله و تکنولوژی سینما در طول فیلم بارها مورد تأکید قرار می‌گیرد. اولین فصل مواجهه طوفان و شعله از این‌منظر قابل بررسی است. طوفان که با قایقش مشغول ماهیگیری است متوجه

ظرفیت اغواگرانه و نیروی متزلزل کننده شعله در به چالش کشیدن استیلائی مردانه و امنیت اجتماعی را می توان با قدرت شخصیت های فم فتال در آثار ژانر نوار قابل قیاس دانست.

نمی توان این نکته را از نظر دور داشت که تاریخ سینما با شعبده و جادو درهم تنیده است و سینما از همان ابتدا به مثابه یک تکنولوژی جادویی ظهور پیدا کرده بود. آثار ملیس، ظرفیت های این تکنولوژی جادویی در مسحور و جادو کردن تماشاگران را از آغازین روزها به نمایش می گذاشتند (فیشر، ۱۹۷۹، ۳۰-۳۵). مارتین اسکورسیزی این پیوند سینما و جادو را به روشنی مورد اشاره قرار می دهد:

فیلم ها همواره از یک ظرفیت جادویی برخوردار بودند. همه می دانیم، البته، که فیلم ها محصول فیلم و تکنولوژی هستند. اما هاله ای از جادو پیرامون فیلم ها را از همان آغاز در بر گرفته است. مردانی که سینما را ابداع کردند - ادیسون، لومیر، ملیس - دانشمندانی بودند با روح یک نمایش دهنده... به جای آنکه صرفاً به تحلیل حرکت بپردازند، آنها حرکت را به یک منظر نمایشی مبدل ساختند - در شیوه خاص خودشان، آنها رویا پردازانی بودند که می کوشیدند علم را به یک فرم جادویی سرگرمی تبدیل کنند. (اندالیانیس، ۲۰۰۰، ۲۶۰)

از این رو می توان بحث کرد که لذت نظاره گری سینمایی در پیوند با تماشای جادو و شعبده قرار دارد. مجدداً از این منظر، نعره طوفان نسبت میان سینما و زن افسونگر را با مفهوم جادو گره می زند. شعله به مثابه تجسد بخش تکنولوژی سینما از ظرفیت جادو و هیپنوتیزم و مسح کردن برخوردار است. در فیلم چندین بار به قدرت جادوگری شعله و توان او در مسح و از خود بیگانه کردن مردان اشاره می شود. پرتو در رابطه با شعله به طوفان می گوید:

اون تو رو جادو می کنه، مسخ می کنه و بعد خوشبختیت رو ازت می گیره.

بعد از بازی در اولین فیلم سینمایی اش در شهر، طوفان به خانه اش در روستا و نزد همسرش بازمی گردد. هنگامی که در کنار مرجان نشسته است، ناگهان پس از آنکه از ساعتش آهنگ ملایمی پخش می شود، به یاد می آورد که ساعتی که در دست دارد از طرف شعله به او هدیه داده شده است. در حالی که آهنگ کماکان شنیده می شود، دوربین بر روی ساعت زوم می کند و صدای شعله شنیده می شود:

این صدای قلبمه که هر موقع بشنوی یاد من می افتی و اونوقت برمی گردی پیش من.

طوفان با عصبانیت، ساعت به مثابه ابزار جادوی شعله را به گوشه ای پرتاب می کند. باین حال نگاهش کماکان درگیر ساعت است و نمی تواند از آن چشم بردارد. هنگامی که مرجان از او دلیل این کار را می پرسد، پاسخ می دهد:

تو به جادو عقیده داری... یعنی ممکنه کسی جادو بشه. این صحنه قدرت جادوگرانه شعله در افسون و هیپنوتیزم کردن مردان را مورد اشاره قرار می دهد که پرتو نسبت به آن هشدار داده بود (تصاویر ۷ و ۸).

از سوی دیگر، و با در نظر داشتن طرح داستانی فیلم، نمی توان دلالت های این صحنه به ظرفیت مسح کننده و تأثیر هیپنوتیزم کننده ستاره های سینمایی و مدیوم سینما بر ذهن و روان سوژه های مدرن را از نظر دور داشت. تأثیری که از مرزهای زمانی و مکانی گذار می کند و قلمروها را در می نوردد. مجدداً در ادامه فیلم، به هنگامی که طوفان در خانه خود در روستا خوابیده است، در خواب با حالتی هراسناک این عبارات را به زبان می آورد:

... تو به جادوگری... یه جادوگر زیبا.

عباراتی که همسرش آن ها را می شنود، و او نیز از تأثیر قدرت جادوگرانه شعله بر طوفان آگاه می شود. دلالتی به نیروی افسونگر سینما و ستاره های سینمایی، که در رؤیایها و فانتزی های مخاطبان تأثیرات خود را حکاکی می کنند، و قدرت و سلطه خود را اعمال می کنند. نمایشنامه نویس و منتقد ادبی برجسته بریتانیایی، جرج برنارد شاو، در نوشته ای به سال ۱۹۱۴، با اشاره به قدرت جادویی سینما در به تسخیر درآوردن ذهن و روان تماشاگران، بحث می کند که تماشاگران فیلم در مقابل پرده نقره ای به نظر می رسد «مسحور چشم افعی شده باشند» (نقل شده در نفیسی، ۲۰۱۱، ۱۷۰). این نکته در صحنه نمایش فیلمی با بازی طوفان و شعله در سالن سینما به روشنی نمود می یابد. تکنولوژی مسحور کننده سینمایی، از میان غبارها افسون خود را بر توده تماشاچیان نیز اعمال می کند؛ آن ها را به سحر و جادوی خود در می آورد و مسح و از خود بیگانه می کند (تصاویر ۹-۱۰).

در فیلم، سینما به مثابه یک تکنولوژی افسونگر و شیطانی آرایه می شود (هوپسن، ۱۹۸۲، ۲۲۶)، که از قدرت سحر و جادو برخوردار است. از این منظر، ساختار روایی یادآور اسطوره فاوست است که در آن فاوست روح خود را به شیطان می فروشد. به نظر می رسد در فصل نوشتن قرارداد، در حالی که طوفان با امضای قرارداد به ستاره سینما تبدیل می شود، از سوی دیگر روح و جسم خود را به شعله (شیطان - سینما) می فروشد، و به برده او مبدل می گردد. در این صحنه، تصویر به نمایی نزدیک از برگه ای برش می خورد که شعله در حال نوشتن مبلغ دستمزد طوفان برای بازی در فیلم است. دوربین ناگهان از روی برگه چک حرکت می کند، و بر روی پوست مجسمه ماری که در اتاق شعله قرار دارد حرکت می کند. حرکت دوربین ادامه می یابد و بر روی صورت مار متوقف می شود که با چشمان گشاده به طعمه اش، طوفان خیره شده است. در این صحنه مجدداً به پیوند میان زن افسونگر و مار تأکید می شود، و به شیوه تمثیلی آپاراتوس سینمایی با اسطوره زن به عنوان مار پیوند می خورد. از سوی دیگر پس از فروختن روح خود به شیطان همچون فاوست، فیلم مسخ شدگی طوفان را

تصاویر ۹ و ۱۰ - بازنمایی تماشاگران سینما به مثابه مسحور شدگان چشم افعی. مأخذ: تصاویر برگرفته شده از فیلم

تصاویر ۷ و ۸ - قدرت افسون و جادوی شعله فراسوی مرزهای زمانی و مکانی. مأخذ: تصاویر برگرفته شده از فیلم

دلیل ارتکاب قتل را این چنین توضیح می‌دهد:

دلایلش روشنه، شعله زن هوسبازی بود... اون با حيله و تزوير جوان‌ها را شكار مي‌کرد. جوان‌هایی که آرزو و احساسات پاکي داشتند. ولع شعله برای ارضای غریزه‌های پلیدش اون‌ها را بازیچه‌های خودش قرار می‌داد. بعد مثل کاغذپاره‌ای دورشون می‌انداخت. و باعث نابودی اون‌ها می‌شد.

این دیالوگ، دیدگاه نهفته در این اثر، در رابطه با ورود تکنولوژی سینما به‌مثابه یکی از مظاهر مدرنیته به جامعه‌ای سنتی را آشکار می‌سازد. نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که این نگاه انتقادی و توأم با سوءظن نسبت به کارکرد غیراخلاقی سینما از ابتدا وجود داشته و در مقاطع مختلف هشدارهایی نسبت به خطرات و «تأثیرات زیانبار اخلاقی» این مدیوم اعلام می‌شده است (جیلت، ۲۰۱۲، ۱۵). نادر ابراهیمی، داستان‌نویس و سینماگر معاصر ایرانی، در مقاله «عدم مشروعیت سینمای جنایی» از همین منظر بحث می‌کند که «سینمای شریف علیه سینمای بدون شرافت، سینمای مؤمن علیه سینمای بی‌ایمان، سینمای سالم علیه سینمای بیمار، سینمای مستقل علیه سینمای وابسته به استعمار و مافیای، سینمای راستین دینی، علیه سینمای شبه‌دینی...» (ابراهیمی، ۱۳۷۹، ۴۱) و این‌گونه ابراهیمی به نقش مخرب و غیراخلاقی فیلم‌های خاص اشاره می‌کند و خواستار تحول در سینما می‌شود. در ادامه فیلم نعره طوفان و پس از مرگ شعله، با پیشرفت داستان و سروسامان گرفتن خانواده، دیگر هیچ اشاره‌ای به فرایند ساخت فیلم و گروه فیلم‌سازی که حضوری همیشگی از ابتدای روایت داشتند، نمی‌شود. با مرگ شعله به‌مثابه ستاره زن سینما و نماد سینمای افسونگر، کارگردان که در نظریات سینمایی مولف اثر سینمایی محسوب می‌شود، از کار بیکار می‌شود و حضوری منفعل پیدا می‌کند. زمانی هم که شخصیت کارگردان در جلسه دادگاه هم نشان داده می‌شود، در خواب است و حتی برای اتکا نیاز به یک زن دیگر دارد که کنار او نشسته است. با وام‌گیری از دوان می‌توان بحث کرد که «وقتی [ستاره] زن می‌میرد، سینما می‌میرد و تاریخ/داستان به هدف تئولوژیکی خود دست یافته است» (دوان، ۱۹۸۸، ۸۱).

در فیلم تنها شخصیت شعله نیست که از توان و ظرفیت شعبده و جادوگری برخوردار است. در فصل‌های ابتدایی فیلم در نمایی که از لحاظ تکنیکی نسبت به کلیت فیلم کاملاً متمایز است، در تصویری که یادآور آثار ملیس به‌عنوان نخستین شعبده‌باز سینماست، چهره بزرگ‌نمایی شده پرتو را می‌بینیم که همچون یک جادوگر از میان پرده‌ای خطاب به طوفان نسبت به خطرات شعله هشدار می‌دهد. از این‌رو پرتو نیز خود را به‌عنوان یک جادوگر معرفی می‌کند. این نما به این نکته دلالت دارد که از منظر قدرت جادو و شعبده‌بازی و توانایی طراحی میزانشن، پرتو نیز همچون رقیبی برای

در قالب تبدیل وی به یک «کالا»، به یک «تصویر» برای «مصرف توده» برجسته می‌کند (مالوی، ۲۰۱۱، ۲۵). طوفان توسط ماشین تبلیغات سیستم فیلم‌سازی، به تدریج به یک ستاره تبدیل می‌گردد که چرخش دستگاه‌های مکانیکی تصویر او را بر روی پوسترها تولید می‌کنند. طوفان مبدل به بخشی از آپاراتوس صنعت سینما می‌شود که در شخصیت شعله متبلور شده است. پس میان فروکشیده شدن طوفان در گرداب جذابیت شعله و مبدل شدن وی به یک ستاره و یک کالا در صنعت سینما پیوند مستقیمی ایجاد می‌شود. ماهیت «برساخته» و «کالاواره» ستاره سینما در نماهای این بخش مورد تأکید قرار می‌گیرند (دوان، ۱۹۸۸، ۶۸-۶۹ و ۸۰). در ادامه تصویر دستگاه مکانیکی چاپ بر روی تصاویری از فرایند ساخت فیلم، گروه فیلم‌سازی، و طوفان در حال ایفای نقش برهنه‌نمایی می‌شود، و سپس سلسله‌نمایی از تیترا و تصاویر مربوط به ظهور طوفان به‌مثابه یک ستاره سینما در روزنامه‌های مختلف به نمایش در می‌آیند. این فصل همچنین تعامل دوسویه ماشین فیلم‌سازی و ماشین تبلیغات را در شکل‌دهی به صنعت سینما و سیستم ستاره‌سازی برجسته می‌سازد. در این بخش اساساً ستاره سینمایی به‌مثابه یک برساخته تکنولوژیکی و محصول تعامل این ماشین‌ها معرفی می‌گردد (تصاویر ۱۱-۱۲). از سوی دیگر، این فرایند و پروسه مسخ‌شدن و گره خوردن هویت بازیگر با تصویر ستاره‌اش یادآور آثاری همچون سانست بلوار (۱۹۵۰) ساخته بیلی وایلر است. انجمن که لوسی فیشر بحث می‌کند در سانست بلوار، نورما، ستاره سابق هالیوود، خود را با تصاویر دوران ستارگی‌اش احاطه کرده است. نورما خود را در یک «قلمروی نوستالژیک بسته» محبوس کرده است (فیشر، ۱۹۹۷، ۱۶۶). در صحنه نمایش فیلمی از خود برای فیلمنامه‌نویس جوان، وی با دیدن تصویر سینمایی‌اش در دوران زیبایی جوانی بر روی پرده از جای بر می‌خیزد. به تعبیر فیشر وی همچون یک خون‌آشام از این تصویر ستارگی‌اش «تغذیه می‌کند» و انرژی می‌گیرد (همان، ۱۶۸).

در انتهای فیلم، این تکنولوژی جادویی و افسونگر که همتایش را در شعله به‌مثابه زن افسونگر می‌یابد باید محو و حذف شود تا نظم از دست رفته اجتماعی احیا گردد (هوینسن، ۱۹۸۲، ۲۲۹). نکته‌ای که در صحنه‌ها و دیالوگ‌های انتهای فیلم به‌روشنی مورد اشاره قرار می‌گیرد. در بخش‌های انتهایی فیلم، در صحنه پیش از به قتل رسیدن شعله، طوفان خشمگین و بر آشفته به لوکیشن فیلمی که با بازی شعله در حال ساخته شدن است می‌رود و با شعله و گروه فیلم‌سازی رودرو می‌شود. از این منظر، در این صحنه طوفان هنگام مقابله با شعله، بر علیه سازوکار آپاراتوس سینمایی نیز قیام می‌کند، و خراب کردن صحنه فیلم‌سازی توسط وی مقدمه‌ای برای نابودی شعله نیز می‌تواند در نظر گرفته شود (تصاویر ۱۳-۱۴). طوفان که در دادگاه با بر عهده گرفتن قتل شعله، می‌کوشد مرجان را از این اتهام نجات دهد،

تصاویر ۱۳ و ۱۴ - مواجهه طوفان با شعله به‌مثابه قیام وی بر علیه آپاراتوس سینمایی. مأخذ: تصاویر برگرفته شده از فیلم

تصاویر ۱۱ و ۱۲ - فرایند کالاشدگی طوفان در صنعت سینما. مأخذ: تصاویر برگرفته شده از فیلم

تصاویر ۱۵ و ۱۶ - پرتو به مثابه همتای مردی برای شعله به مثابه جادوگر. مأخذ: (تصاویر برگرفته شده از فیلم)

افسونگر - تکنولوژی سینما بوده است. به نظر می‌رسد شخصیت پرتو و تصویر ملیس‌وار را می‌باید بازتابی از استراتژی جامعه‌ای در نظر گرفت که نمی‌تواند به افسونگری تکنولوژی زنانه سینما اعتماد داشته باشد (تصاویر ۱۵-۱۶).

نتیجه

واضح‌لال فرو می‌کشاند و بنیان خانواده را در مسیر نابودی قرار می‌دهد. این واضح‌لال را به ابعاد وسیع‌تر اجتماعی می‌توان قابل تعمیم دانست. در انتها فیلم این ایده را مطرح می‌سازد که این تکنولوژی جادویی و افسونگر، باید به دست خود عناصر و کنشگران سینمایی که سال‌ها در آن کار کرده‌اند، مهار و نابود شود تا نظم از دست رفته اجتماعی احیا گردد و نهاد خانواده بتواند به رسم سنت گذشته خود محکم شود. از این رو نماد بازگشت به آب حیات در انتهای فیلم، رویایی مثبت‌اندیش از احیای ارزش‌های زندگی است و دادگاه پیش از آن، هشدار برای علاقه‌مندان به این تکنولوژی فریبنده که دست‌اندرکاران مدیوم سینما را به مثابه همکاری هوا و مار ابلیس مانند می‌کند، مگر آن که همه به طریقی برای مقابله با وسوسه آن کمک، و پیشکشوتان در راس همه به نابودی افسونگر همت کنند.

شعله عمل می‌کند. اندکی بعد از همین صحنه است که نشانه‌ها دلالت به خودکشی پرتو می‌کنند و همگان گمان می‌کنند وی به علت شکست عشقی و از دست دادن شعله، خود را کشته است. اما آن چنان که در انتهای فیلم مشخص می‌شود این صحنه خودکشی، یکی از میزانشن‌های طراحی شده از سوی وی برای فریب دیگران بوده است. در اعتراف نهایی فیلم در دادگاه، پرتو نکته مهمی را اشکار می‌سازد و بیان می‌کند که پس از اینکه برای دیگران این تصور را ایجاد کرد که خودکشی کرده است، همچون یک سایه همیشه شعله را زیر نظر داشته و او را تعقیب می‌کرده است. غایب نظارت‌گر پرتو در تمام طول فیلم همواره حضوری نامرئی داشته است. از این منظر، جلوه‌گری چشمان هشداردهنده وی از پشت پرده همچون یک شعبده‌باز، دلالتی بر نگاه ناظر او بر رویدادها و اتفاقات رخ داده از پشت پرده نیز دارد. او در تمام لحظه‌های فیلم همچون رقیبی برای شعله به مثابه زن

آن چنان که بحث شد در فیلم *نعره طوفان*، شعله به عنوان زن افسونگر، همچنین تجسد تکنولوژی سینماست. در فیلم *هراس‌های جامعه سنتی* از خطرات و کارکردهای غیراخلاقی تکنولوژی سینما، با *هراس مردانه* از تهدیدهای زن افسونگر در پیوند قرار می‌گیرد. شعله (به مثابه تجسد تکنولوژی سینما) با ورود خود به روستا، به مثابه استعاره‌ای از جامعه‌ای سنتی، موجب فروپاشی و از بین رفتن نظم و سامان اجتماعی می‌شود. از این منظر می‌توان این فیلم را اثر سینمایی متناقض‌نمایی در نظر گرفت که تهدیدات و کارکرد غیراخلاقی مدیوم سینما را از طریق خود سینما به مخاطبان هشدار می‌دهد. در طول فیلم اشارات متعددی به نسبت میان شعله و مار می‌شود. با در نظر داشتن نسبت میان زن و شیطان در اندیشه‌های مذهبی، تکنولوژی سینما در این فیلم به مثابه زن افسونگر ابلیس گونه‌ای بازنمایی می‌شود که با جادو و افسون خود، شخصیت طوفان را به سوی زوال

فهرست منابع

- Reader in Early Cinema. Bean, J. M. & Negra, D. (eds.). Durham & London: Duke University Press, 195-220. <https://doi.org/10.1215/9780822383840-008>
- Doane, M. A. (1988). The Abstraction of a Lady: "La Signora di tutti". *Cinema Journal*, 28(1), 65-84. <https://doi.org/10.2307/1225017>
- Doane, M. A. (2013). *Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis*. London & New York: Routledge.
- Dölling, I. (2003). The New Woman of the Weimar Republic: Visualization and Standardization of Modernization Processes. *Mirror or Mask? Self-Representation in the Modern Age*. Blostein, D. & Kleber, P.(eds.). Berlin: Vistas Verlag. <http://dx.doi.org/10.25595/175>
- Fischer, L. (1979). The Lady Vanishes: Women, Magic and the Movies. *Film Quarterly*, 33(1), 30-40. <https://doi.org/10.2307/1212062>
- Fischer, L. (1997). Sunset Boulevard: Fading Stars. in *The Other Within Us*. London: Routledge.
- Fischer, L. (1998). *Sunrise: A Song of Two Humans*. London: BFI Film Classics.
- Freud, S. (1914). Michelangelo's Moses and seven other discourses in psychoanalysis. Translated by Mahmoud Behfrozi. Teh-

- ابراهیمی، نادر (۱۳۷۹)، عدم مشروعیت سینمای جنایی، *سینما از نگاه اندیشه*، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
- حسینی، حسن (۱۳۹۹)، *راهنمای فیلم سینمای ایران: جلد اول (۱۳۰۹-۱۳۶۱)*، تهران: نشر روزنه کار.
- فروید، زیگموند (۱۹۱۴)، *موسای میکال‌آنژ و هفت گفتار دیگر در روانکاوی*، ترجمه محمود بهفروزی (۱۳۹۱)، تهران: انتشارات جامی.
- قهرمانی، محمد باقر، الستی، احمد، و اناری، امین (۱۴۰۱)، بی‌پایانی، پایان‌بندی نوین در سینمای پسا مدرن با نگاهی به جاده مال‌هالند. *نشریه نامه هنرهای نمایشی و موسیقی*، ۱۳(۲۹)، ۸۷-۱۰۹. [10.30480/DAM.2022.4440.1751](https://doi.org/10.30480/DAM.2022.4440.1751)
- نفیسی، حمید (۲۰۱۱)، *تاریخ اجتماعی سینمای ایران، جلد اول، دوره تولید کارگاهی (۱۳۲۰-۱۳۷۶)*، ترجمه محمد شهبها (۱۳۹۴). تهران: انتشارات مینوی خرد.

Boyer, M. C. (2000). Crimes in and of the City: the Femme Fatale as Urban Allegory. in *The Sex of Architecture*. Agrest, D., Conway, P., & Hanes, L. (eds.). New York: Harry N Abrams Publisher, 97-118.

Bruno, G. (2002). *Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film*. Verso, London & New York.

Butler, K. J. (2002). Irma Vep, Vamp in the City: Mapping the Criminal Feminine in Early French Serials. in *A Feminist*

- Michelson, A. (1984). On the Eve of the Future: The Reasonable Facsimile and the Philosophical Toy. *October*, 29, 3-20. <https://doi.org/10.2307/778304>
- Mulvey, L. (1989). *Visual and Other Pleasures*. London: Palgrave Macmillan.
- Mulvey, L. (1992). *Pandora: Topographies of the Mask and Curiosity in Sexuality & Space*. Colomina, B. (ed.). New Jersey: Princeton Architectural Press.
- Mulvey, L. (1996). *Fetishism and Curiosity*. Indiana: Indiana University Press.
- Mulvey, L. (2011). Phantom of the Circus. *Film Quarterly*, 65(2), 25-27. <https://doi.org/10.1525/FQ.2011.65.2.25>
- Ndalianis, A. (2000). Special Effects, Morphing Magic, and the 90s Cinema of Attractions. *Meta Morphing: Visual transformation and the culture of quick-change*. Sobchack, V. (ed.), Minneapolis: University of Minnesota Press, 251-271.
- Petersen, V. R. (2001). *Women and Modernity in Weimar Germany: Reality and Its Representation in Popular Fiction*. New York & Oxford: Berghahn Books.
- ran: Jami Publications. (in Persian)
- Giallongo, A. (2017). *The Historical Enigma of the Snake Woman from Antiquity to the 21st Century*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Gillett, P. (2012). *Film and Morality*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing
- Hales, B. (2007). Projecting Trauma: The Femme Fatale in Weimar and Hollywood Film Noir. *Women in German Yearbook*, 23(1), 224-243. 10.1353/wgy.2008.0002
- Huyssen, A. (1982). The Vamp and the Machine: Technology and Sexuality in Fritz Lang's Metropolis. *New German Critique*, 24/25, 221-237. <https://doi.org/10.2307/488052>
- Jennings, M. W. (2009). The Mausoleum of Youth: Between Experience and Nihilism in Benjamin's Berlin Childhood. *Paragraph*, 32(3), 313-330. 10.3366/E0264833409000662
- Marder, E. (2014). Pandora's Fireworks; or, Questions Concerning Femininity, Technology, and the Limits of the Human. *Philosophy and Rhetoric*, 47(4), 386-399. <https://doi.org/10.5325/philtrhet.47.4.0386>